

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№6 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-6>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Daminova Orzigul INGLIZ TILIDA ASPEKTUALLIK XUSUSIDA.....	5
2. Isaqova Munisa XALQARO HUQUQIY TERMINLARNING LESIKOGRAFIK TALQINI.....	10
3. Baxodirova Shaxlo ABDULLA QODIRIYNING LEKSIKOGRAFIYA BORASIDAGI FAOLIYATI, QARASHLARI.....	15
4. Ганиева Дилдорахон МОДАЛ ВА КЎМАКЧИ ФЕЪЛЛАРНИНГ СИНКРЕТИК ҲАМДА ПОЛИФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	22
5. Bayram Bilir O‘RXUN BITIKLARIDA I HARFI VA YOPIQ E TOVUSHINING YEVROPALIK VA RUS TURKOLOGLARI TOMANIDAN TRANSKRIPSIYASI.....	25
6. Jumanova Shohista TARJIMONNING YUTUQ VA KAMCHILIKLARI (CHO‘L PONNING “KECHA VA KUNDUZ” ASARI MISOLIDA).....	29
7. Сулайманова Нилуфар ВОЗНИКНОВЕНИЕ КАТЕГОРИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ В ИМПЛИЦИТНОЙ ФОРМЕ.....	34
8. Хазраткулиён Дилшодаи Фарходзод ЎЗБЕКИСТОН ТОЖИК АДАБИЁТИДА МАДЕҲА ШЕЪРИ РИВОЖИ ҲАКИДА.....	43
9. Qodirova Fazilat, Ayakulov Nurbek, Ayakulova Aziza PROBLEMS OF SYNONYMY AND ANTONYMY OF TERMS – THEORETICAL REVIEW.....	50
10. Ахмедова Дилдора ЎЗБЕК ТИЛИНИНГ ЭТИМОЛОГИК ЛУҒАТИ – КОРПУС СЕМАНТИК КЕНГАЙТМАСИНИНГ АХБОРОТ БАЗАСИ.....	54
11. Абдусаламова Лобар Акбар кизи ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ ИЖДИНИ ДАВРЛАШТИРИШ МАСАЛАСИГА ДОИР: ОДОРОКОЛОРИСТИК МОТИВЛАРНИ ЎРГАНИШ АСПЕКТИДА.....	59
12. Yusupova Guzal Rashitovna NARRATIV TRANSFORMATSIYALAR NI KOYA NUTQINI MODELLASHTIRISHNING ASOSIY VOSITALARIDAN BIRI SIFATIDA.....	64
13. Раупова Мухайё Насировна ОБРАТНЫЙ ПЕРЕВОД КАК СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ АДЕКВАТНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ).....	70
14. Fayzulloyeva Zilola Zafarovna BADDIY MATN XUSUSIYATLARI VA UNING TARJIMASIDAGI QIYINCHILIKLARI.....	76
15. Хидирова Мухлиса Алишер кизи “ЖАЛЛОД КЎШИҒИ” ҲУЖАТЛИ РОМАНИДА ОИЛАНИНГ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ҲАЁТДАГИ ЎРНИ.....	82
16. Воситов Валижон Абдувахобович XVI-XVIII ASRLARDA TURKIY SŪZLAR INGLIZLAR NI GOҲIDA.....	89
17. Burknonova Aziza Ihtiyorovna THE IMPORTANCE OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN LEARNING AND TEACHING A SECOND LANGUAGE.....	96
18. Norova Mavluda Fayzulloyevna STYLISTIC-SEMANTIC CHARACTERISTICS OF WORDS WITH SOUND CHANGE IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES.....	102

19. Giyasova Dilafruz Xamzaevna MUAYYAN MAQSADLAR UCHUN INGLIZ TILI DARSLARIDA INGLIZ TILINI O'RGATISHDA TINGLASH KO'NIKALARINING AHAMIYATI.....	108
20. Sadri Sa'diev, Fariduni Farhodzod (Yuldashev) БУГУНГИ ВА КЕЛАЖАК АВЛОДГА МУРОЖААТНОМА ЁХУД БИР ШЕЪРКИМ, МАНГУЛИККА ДАХЛДОР.....	112
21. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СТРУКТУР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	115
22. Хаитов Мурод Атаназарович, Абдуллаев Ибодулла Қочқарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА КАСАЛЛАНИШ ВА УНИ КЕЛТИРИБ ЧИҚАРУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ ТИББИЙ-ИЖТИМОЙ ЖИХАТЛАРИ.....	122
23. Икрамова Шахло Абдурасуловна ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА.....	130
24. Мамасолиев Илхам Убайдуллаевич НОВЫЕ СЛОВА И СОЧЕТАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (на материале средств массовой информации).....	135
25. Миралимова Шахзода Хасанбоевна ИНТЕРНЕТ – МУЛОҚОТНИНГ ЯНГИЧА ТИЗИМИ.....	141
26. Худойбергана Д.С., Абдурахимова Ф.Б. ОЛАМНИНГ ЛИСОНИЙ МАНЗАРАСИГА ИЛМИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	147
27. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	153
28. Izzatbek Rejapov SON KOMPLEMENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING MAVZUIY-SEMANTIK TAHLILI.....	158
29. Ниёзова Шоира Тоировна ҚИЁСИЙ ЛИНГВИСТИКАНИНГ ФАН СИФАТИДА ШАКЛЛАНИШИ.....	165
30. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	170
31. Бабахаджаев Рашид Хашимович ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ.....	175
32. Жумаева Дилноза Бахшуллоевна АНТРОПОНИМИК МУРОЖААТ БИРЛИКЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НУТҚИЙ-МАВЗУИЙ ТУРЛАРИ.....	180
33. Ваымуродова Laylo Кахрамоновна NUTQIY FAOLIYAT VA NUTQIY STRATEGIYANING PRAGMATIK IFODASI.....	185

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Жумаева Дилноза Бахшуллоевна,

Навоий давлат педагогика институти
Мактабгача ва бошланғич таълим факультети
Бошланғич таълим кафедраси ўқитувчиси
nasirov.shuhratjon@mail.ru

АНТРОПОНИМИК МУРОЖААТ БИРЛИКЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НУТҚИЙ- МАВЗУИЙ ТУРЛАРИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7393907>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада мулоқот жараёнида фаол, доимий қўлланиладиган муайян мурожаат шаклидаги антропонимлар ҳақида умумий маълумот берилган бўлиб, антропонимик мурожаат бирликлари мулоқот жараёнининг энг зарурий воситаларидан бири эканлиги, улар нутқда коннотатив, апеллятив(хитоб) ва эмотив(ҳис-ҳаяжон) вазифаларни бажаришга хизмат қилиши ва мурожаат бирликлари нутқ фаолияти – нутқ жараёнида кенг қўлланиладиган, ўзаро алоқа-аралашувга хизмат қиладиган антропонимик мурожаат бирликларининг вазифавий хусусиятлари очиб берилган. Халқимиз учун хос бўлган эркак тингловчига қаратилган мурожаат шакллари таҳлил этилган.

Калит сўзлар: Мулоқот жараёни, антропоним, аташ- денотатив маъно, коннотатив маъно, прагматика, атоқли от, мурожаат бирликлари.

Джумаева Дильноза Бахшуллоевна,

Навоийский государственный педагогический институт,
факультет дошкольного и начального образования,
преподаватель кафедры начального образования
nasirov.shuhratjon@mail.ru

АНТРОПОНИМИЧЕСКИЕ РЕФЕРЕНТНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ИХ ДИСКУРСИВНО- ТЕМАТИЧЕСКИЕ ТИПЫ

АБСТРАКТ

В данной статье приведены общие сведения об антропонимах в определенной форме обращения, которые активно и постоянно употребляются в процессе общения, и о том, что антропонимические единицы обращения являются одним из самых необходимых средств коммуникативного процесса, они служат для выполнения коннотативных, апеллятивных (адресная) и эмотивная (чувство-возбуждение) функции в речи, адресные единицы речевой деятельности - выявлены функциональные характеристики антропонимических единиц обращения, которые широко используются в речевом процессе и служат для взаимного общения-вмешательства. Анализируются формы обращения к мужской аудитории, характерные для нашего народа.

Ключевое слово: Коммуникативный процесс, антропоним, аташ-денотативное значение, коннотативное значение, прагматика, имя собственное, единицы референции.

Jumaeva Dilnoza Bakhshullova,
Navoi State Pedagogical Institute,
Faculty of Preschool and Primary Education,
Teacher of the Department of Primary Education
nasirov.shuhratjon@mail.ru

ANTHROPONYMIC REFERENCE UNITS AND THEIR DISCOURSE-THEMATIC TYPES

ABSTRACT

This article provides general information about anthroponyms in a certain form of address that are active and constantly used in the process of communication, and that anthroponymic units of reference are one of the most necessary tools of the communication process, they serve to perform connotative, appellative (address) and emotive (feeling-excitement) functions in speech, and address units of speech activity - the functional characteristics of the anthroponymic units of reference, which are widely used in the speech process and serve for mutual communication-intervention, are revealed. The forms of appeal to the male audience typical for our people are analyzed.

Key word: Communication process, anthroponym, atash-denotative meaning, connotative meaning, pragmatics, proper noun, units of reference.

Мулоқот жараёнида фаол, доимий қўлланиладиган муайян тил бирликлари мавжуд. Ушбу лисоний бирликлар алоҳида олинганди оддий ва аҳамиятсиздек туюлади, аммо биргаликда, умумийликда олинганида эса маълум миллат вакиллари мулоқотида муҳим аҳамият касб этади. Улар ҳар бир миллат кишисига болалиқдан ўзлашиб, маълум бўлиб, турлича суҳбатларда, турлича шароитларда, турлича лисоний жараёнларда юзага чиқади, коммуникацияни тиклаш, уни фаоллаштириш, нутқий фаолиятни меъёрида ушлаб туриш учун хизмат қилади. Бу воситалар мурожаат бирликларидир.

Одатда, сўзловчи тингловчининг мавқеидан келиб чиқиб. Ўз хатти-ҳаракатларини унга йўналтиради. Масалан: аёл жинсидаги адресатга нисбатан нутқ вазиятидан келиб чиқиб қуйидаги мурожаатларни ишлатиш мумкин:

Илмий манбаларда кўп халқлар тилида миллийликни сақлаган ҳолда мурожаат шакллари қўллаш бир қанча омилларга боғлиқ эканлиги таъкидланади. Ўзбек тилида қўлланиладиган антропонимик мурожаат бирликлари қуйидаги омиллар билан белгиланади:

1. Ижтимоий мансублик.
2. Касблар, лавозимлар, унвонлар.
3. Суҳбатдошларнинг таниш-нотанишлиги.
4. Нуткий ҳаракат шароитлари.
5. Мулоқотчиларнинг ёши.
6. Уларнинг жинси.
7. Яшаш жойи.
8. Мулоқотчиларнинг характери.

Халқимиз учун хос бўлган эркак тингловчига қаратилган мурожаат шаклларида бири сифатида “тақсир” (баъзан тақсирим) сўзи ўтмишда кишиларни ҳурматлаш, улуғлаш учун ишлатилган. Яқин-яқин йилларгача маълум сабабларга кўра бу мурожаат билиги киноявий услубга ҳам эга бўлиб қолган эди. Аммо миллий қадриятлар тикланиши билан мурожаатнинг айна кўриниши қайта шакллана бошлади.

Н.И. Фармановская мурожаатларни умумий тарзда қуйидагича белгилаб чиққан:

1. Коммуникатларнинг фарқловчи белгилари ҳисобга олинади. Бу жараёнда ёш, маълумот, жинс, тарбия даражаси ажратилади.

2. Мулоқотчиларнинг ўзаро тенглик ёки нотенглик даражаси эътиборга олинади: талаба-талаба, ота-ўғил, бошлиқ-ходим каби.

3. Фикр алмашувчиларнинг танш-нотанишлиги ҳисобга олинади.

4. Муомала шароитининг расмий-норасмийлиги ҳисобга олинади. Бунда ҳам доимийлик, ҳам муомаланинг шароити-контексти тушунилиши мумкин.

5. Мулоқотнинг ўзаро муносабат характери ҳисобга олинади. Бу нуқтаи назардан мурожаатлар қуйидагича бўлиши мумкин: ўз исми, отасининг исми ёки фамилиясини қўшиб мурожаат қилиш; тингловчининг ҳеч қандай номинацияси бўлмаган эътиборни тортиш усуллари: Кечирасиз, институтнинг асосий биносини кўрсатиб юборасизми? – бунда ушбу тил бирлиги (кечирасиз) ҳам эътиборни тортиш, ҳам узр сўраш, ҳам муомалани бошлаш мақсадида ишлатилапти, у мурожаат шакли бўлмаса ҳам мурожаат вазифасини бажаряпти.

Мулоқот жараёнида тез-тез ишлатилиб, доимийлик белгисига (семасига) эга бўлган мурожаат бирликлари нутқда қуйидаги вазифаларни бажаради:

1. Номинатив вазифа – сўзловчи тингловчига мурожаат қилиш жараёнида дастлаб уни номлайди. Бу мулоқот жараёнининг ўрни, уларнинг ёши, жинси, ижтимоий мавқеи кабилар асосида амалга оширилади. Чунки битта инсонга нисбатан бир нечта номлар билан мурожаат қилиш мумкин. Ана шулардан келиб чиқиб, сўзловчи тингловчини ўзаро алоқа жараёнига мос бўлган мурожаат бирлиги билан номлайди.

2. Апеллятив вазифа – бу хитоб, мурожаат қилиш вазифаси бўлиб, барча вазиятларда сўзловчи тингловчининг диққатини тортиш учун мурожаат бирлигидан фойдаланади. Демак, мурожаат бирлиги апеллятив вазифани бажаришга хизмат қилади. Кўпинча бу вазифага қўшимча тарзда мурожаат бирликлари орқали коннотатив ва эмотив вазифалар ҳам қўшилади. Бинобарин, мурожаат бирликларининг апеллятив вазифаси орқали тилнинг коммуникатив вазифаси намоён бўлади, мулоқотни бошлаш ва уни зарур даражада сақлаб қолишга хизмат қилади: Дўстлар, байрамимизга хуш келибсиз! (“Маърифат”) бу гапдаги дўстлар мурожаат бирлиги апеллятив –хитоб, мурожаат қилиш орқали ўзаро алоқа – аралашувни бошлаш вазифасини бажармоқда.

3. Коммуникатив (алоқа ўрнатиш, контакт) вазифа – индивидуал ва оммавий тарзда алоқа ўрнатиш ҳамда мулоқотни сақлаб қолишда мурожаат бирликлари асосий восита ҳисобланади. Бунда мурожаат бирликларининг коммуникатив ёки мулоқот ўрнатиш вазифаси реаллашади. Айниқса, сўзлашув ва бадий услубларда ўзаро мулоқотга киришиш учун мурожаат бирлигидан фойдаланилади. Масалан: Ҳурматли дўстлар, даврамизга хуш келибсиз! – Зайнаб, бу ёққа қара, қизим,-деди онаси (Т.Малик). Юқоридаги мисоллардан ҳурматли дўстлар, Зайнаб, қизим каби мурожаат бирликлари ўзаро алоқани, мулоқотни ўрнатишга хизмат қиляпти. Чунки мулоқот (коммуникация) жараёни қуйидаги учта омил асосида юзага чиқади:

1) ифодалаш, яъни эмоционал-экспрессивлик каби шахсий муносабатларни ифодалаш; 2) мурожаат бирлиги; 3) хабар, маълумот, ахборт етказиш каби.

4. Коннотатив вазифа – мурожаат бирликлари нафақат мурожаат қилиш, ундаш, хитоб каби вазифаларни, балки сўзловчининг тингловчига бўлган шахсий – субъектив муносабатини – хурмат-эътибор, яқинлик, эркалаш, ғазаб, нафрат, дўқ-пўписа, ҳақорат каби салбий ва ижобий муносабатларини ҳам ифодалайди. Бу эса мурожаат воситаларининг коннотатив вазифаси ҳисобланади. Масалан:

Раззоқ сўфи Қурвонбибига бақириб деди: – Бўлди, дейман, итвачча! Бадбахт фитна! Мени беватан деб билдингми? (Чўлпон). – Хўш, доно йигит, қаерга борганингизни биласизми, ўзи? (Т.Малик). – Ҳой, олифта, машинангни эшик олдида қўйма, бу ер гаражмас сенга (Ў.Ҳошимов). – Сен ахир қайлардан келдинг? Кўклардан тушдингми, масъум фариштам? (И.Мирзо).

Қайд этилган биринчи мисолда (итвачча, бадбахт фитна) мурожаат бирлиги орқали сўзловчининг тингловчига бўлган ҳақорат, дўқ- пўписаси, иккинчи ва учинчи гапларда (доно йигит, олифта) менсимаслик. Камситиш, ҳақорат, охирги гапда (масъум фариштам) эса эркалаш, суйиш каби шахсий муносабати ҳам ўз ифодасини топган. Демак, бу мурожаат бирликларида мурожаатдан ташқари муайян коннотация ҳам ифодаланмоқда.

5. Эмотив вазифа – сўзловчи ўз ҳис-туйғулари (хурсандлик, кўрқув, тушкунлик каби), ҳис-ҳаяжон каби эмоционал ҳолатларини мурожаат бирлиги орқали баён қилади. Демак, бунда мурожаат бирлиги эмотив вазифани бажаради:

– Ойижон, ойи. Мен ўқишга кирдим... (Сўзлашувдан). – Шунқорим, мард лочиним! Бу ёққа қарачи, кўзларингга тўйиб боқай (С.Аҳмад). – Қизим, жон қизим, ... сен кўп ўртанма (Ойбек).

Келтирилган мисолларнинг биринчисида мурожаат бирлиги орқали сўловчининг хурсандлиги, иккинчи гапда хайрлашиш вақтидаги руҳий ҳолати, учинчи гапда ачиниш маъноси ўз ифодасини топган.

Ўзбеклар табиатан меҳмондўст, очиқкўнгил бўлганликлари учун бўлса керак, кўпинча нотаниш кишиларга ҳам қариндош-уруғ номларини айтиб мурожаат этадилар. Қуйида бундай мурожаат шаклларида айримлари ҳақида қисқача тўхталиб ўтамиз:

1. **“опоқ”, “опоқи” деб мурожаат этиш.** Бу сўз **“опоқ”** (сифат) сўзининг қисқарган шакли бўлиб, **“тоза”, “яхши”** маъноларини англатади ва аслида дада, буви, ойи каби қариндошлик билдирувчи сўзларга қўшилиб, **“катта”** сўзи ўрнида келади ёки хурмат ифодалайди: **“опоқ-буви”, “опоқ дада”** каби. Қизиғи шундаки, Фарғонада **“опоқи”** деб кекса эркак кишига мурожаат этилса, Тошкентда бу сўз ёши катта аёлларга нисбатан қўлланилади;

Масалан: Опоқи, нега ўзингиз супуряпсиз? Кеннойимга айтсангиз бўлмайдими?

2. **“Буво” деб мурожаат этиш.** Фарғона вилоятининг кўшгина ҳудудларида бу сўз ёши олтмишдан ўтган кишиларга мурожаат қилинганда қўлланилади. Аммо Бувайда туманида қирқ ва ундан катта ёшдаги кишиларга ҳам **“буво”** деб мурожаат қилинаверади. Бу ерда муҳими адресат адресантнинг дадаси билан тенг ёки ундан катта бўлишлигидир. Тошкентда бундай ёшдаги кишиларга **“буво”** деб мурожаат этиш адресатларда норозилик туғдиради. **Масалан: Буво бугун бизникига меҳмонга келинг, сизни кутамиз.**

3. **“Дада” деб мурожаат этиш.** Фарғонанинг айрим ҳудудларида, жумладан, Қўқонда 20-30 йилларда бу сўз катта ёшдаги кишиларга нисбатан хурмат маъносида қўлланилган. Масалан, ўша даврнинг машхур ҳофизларидан бири Эрка Қори Каримов Қўқон ва унинг атроф қишлоқларида **“дада”** (Эрка қори дада) деб ардоқланган. Ҳозир бу сўз кўпроқ катта ёшдаги кишилар томонидан ёш ўғил болаларга эркаловчи мурожаат шакли сифатида қўлланилади. **Масалан: дада, бугун қандай баҳолар олдингиз?**

4. **“Тоға” деб мурожаат этиш.** Фарғона, Марғилон шаҳри ва шаҳар атрофидаги қишлоқларда яшовчи кишилар бу сўз билан онасининг ака-укасига ва ҳар қандай

нотаниш кишига мурожаат этсалар, Тошкентда фақат онасининг ака-укаларига нисбатангина бу сўз қўлланади. Тошкент ва Қўкон аҳолиси нотаниш эркак кишига **“амаки”, “ока”** (Тошкентда) деб мурожаат этадилар. **Масалан: Ока, кечирасиз, машиналар шу ерда тўхтайдими?**

Нотаниш кишиларга лавозим, вазифа, касб-кор билдирувчи сўзлар орқали мурожаат этишда ҳам диалектал фарқланишлар кузатилади. Жумладан, Фарғона, Бухорода ўрта мактаб ва олий таълим соҳасидаги кишилардан ташқари ташқи кўринишидан зиёли эканлиги билиниб турган нотаниш эркак кишига **“домла”** деб мурожаат этилса, Самарқанд, Қашқадарё томонларда бу сўз аёл ўқитувчиларга нисбатан ҳам қўлланилади. Марғилонда 25-30 ёшдан юқори бўлган нотаниш эркак кишига **“қори ака”, “таксир”** деб мурожаат этиш табиий ҳол саналса, республикамизнинг бошқа ҳудудларида бундай мурожаат нотабиийдек туюлиши, ҳатто баъзи бир адресатларнинг аччиғини келтириш мумкин.

Фарғона вилояти қишлоқларида яшовчи аҳоли нутқида **“уста буво”, “ошпаз амаки”, “қоравул тоға”, “шопир ака”** каби мурожаат шакллари кўп қўлланилади. Аммо катта шаҳарларда, жумладан, Тошкент шаҳрида бундай мурожаат шакллари асосан меҳмонлар томонидан айтилгандагина қулоққа чалинади.

Нотаниш адресатга ҳайвон номлари орқали мурожаат этишда ҳам ҳар хилликлар кузатилади. Жумладан, Фарғонада **“тойчоқ”, “шер бола”, “қўзичоқ”** каби мурожаат шакллари катта ёшдаги адресантлар томонидан ёш ўғил болаларга нисбатан қўлланса, Жиззах вилоятида **“қулуним”, “бўталокларим”** каби мурожаат шакллари катта ёшдаги адресатларга нисбатан ҳам қўлланилиши мумкин.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, Антропонимик мурожаат бирликлари мулоқот жараёнининг энг зарурий воситаларидан бири бўлиб, улар нутқда коннотатив, апеллятив(хитоб) ва эмотив(ҳис-ҳаяжон) вазифаларни бажаришга хизмат қилади ва мурожаат бирликлари нутқ фаолияти – нутқ жараёнида кенг қўлланиладиган, ўзаро алоқа-аралашувга хизмат қиладиган сўзловчининг тингловчига бўлган муносабатини ифодалайдиган, ўзида турлича коннотатив маъноларни – семантик **“оҳангларни”** ташийдиган ўткир, таъсирчан восита саналади.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1. Ақобирова З. Ўзбек тили да мурожат шакллари.НД.-Т. 2007. -140 б.
2. Бегматов Э., Улуқов Н. Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли луғати. – Наманган, 2006. -104 бет.
3. Глазова О. Экспрессивные формы обращения в аспекте русской разговорной речи // Российский университет дружбы народов// <http://www/vss/nlr/ru>
4. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. - М.: Наука, 1987. - 259 с.
5. Петровский Н.А. Словарь русских личных имен. Изд. 4-е, дополн. - М.: Русские словари, 1995. - 414 с.
6. Подольская Н.В. Словарь ономастической терминологии. М.: Наука, 1978. - 198 с.
7. Суперанская А.В. Теория и методика ономастических исследований. - М.: Наука, 1986. -250 с.
8. Смирницкий А. И. Объективность существования языка. Материалы к курсам языкознания. М., 1954. - С. 17-18.
9. Toirova G. So`zlashuv uslubida tejamlilikning pragmatic xususiyatlari. Таълим ва инноватцион тадқиқотлар. Халқаро журнал. 2022.№5,-Б57-60.
10. Toirova G.Establishment of a national corpus the uzbek language is a requirement of a new era. Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). Vol 10, Issue9, September, 2021
11. Худойберганов Р.Ю. Ўзбек антропонимияси тизимининг вариантдорлиги. – Тошкент, 2008

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6